

ISSN 2071-4653

**Соціально-
економічні
проблеми**
*сучасного періоду
України*

3
(95)
ВИПУСК

Структурна
перебудова
економіки:
регіональний
аспект

2012

Власенко Л.В., викладач

Цвілий С.М., к.е.н., доцент

Економічна безпека інтеррегіонального співробітництва України з КНР

Вступ. В процесах глобальної економічної інтеграції зовнішньоекономічна компонента, особливо міжрегіональне, транскордонне та інтеррегіональне співробітництво є важливим чинником розвитку та економічної безпеки регіонів. Під інтеррегіональним співробітництвом І.Бабець розуміє співпрацю на наднаціональному рівні регіонів, які не мають спільних кордонів і знаходяться в різних країнах [1]. Активне впровадження інтеррегіонального співробітництва як просторово-структурної форми міжнародних економічних відносин необхідне для подолання міжрегіональних диспропорцій, виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки і зміцнення національної конкурентоспроможності як основи економічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтеррегіональне співробітництво як чинник економічної безпеки країни є предметом досліджень І.Бабець, розвиток міжнародного інтеррегіонального співробітництва України відображено в працях: А.Мокія, В.Кравця, Р.Енверова, Ю.Макогон, О.Рогача, С.Білої, Я.Жаліла, В.Величка, М.Мікули, С.Пісарчука, В.Скрипник, О.Бабінова. Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених цій проблемі, інтеррегіональне співробітництво України та КНР недостатньо висвітлене, особливо в аспекті економічної безпеки держави.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз стану інтеррегіонального співробітництва України та КНР, обґрунтування необхідності модернізації форм та методів співпраці для посилення економічної безпеки держави, визначення напрямів та перспектив його поглиблення на прикладі Запорізького регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На початок 2012 р. договірно-правова база українсько-китайського інтеррегіонального співробітництва включала 77 документів та 13 двосторонніх угод та протоколів про наміри зі співробітництва. Здійснюється торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між такими областями України і провінціями Китаю: АР Крим – провінція Хайнань; Донецька область – провінція Гуандун; Івано-Франківська область – провінція Шаньсі; Луганська область – провінція Хейлунцзян; Херсонська область – провінція Шаньдун та інші [2].

Згідно інституціональним положенням головною метою співробітництва визначено «дружні коопераційні зв'язки». Починаючи з 90-х років минулого сторіччя у межах концепції «регіоналізація назовні» провінціям та великим містам Китаю надана можливість самостійно здійснювати міжнародні відносини та розбудовувати інфраструктуру розвитку міжнародних зв'язків. Концепція сприяє виходу на зовнішні ринки продуктів та послуг, встановленню контактів, створенню зон вільної торгівлі. За статистичними даними майже половина провінцій КНР вже встановила чи планує встановити з регіонами України економічні зв'язки та прямі ділові контакти [3]. З 1990 р. встановлено та юридично закріплено інтеррегіональне співробітництво між Запорізькою областю та китайськими містами Чунцін та Ічан. У 2002 р. КНР стала одним з основних торговельних партнерів Запорізької області та зайняла друге місце за обсягами торгівлі після Російської Федерації [4].

Структурні зміни у торгівлі товарами між Україною та КНР, соціально-економічні трансформації, що відбулися у Китаї потребують від органів державного самоуправління Запорізького регіону переоцінки стратегії та методів інтеррегіонального співробітництва з цим важливим партнером[3].

До цього часу Запорізький регіон залишається однією з експорто-орієнтованих областей. За підсумками 2011 р. зовнішньоторговельний обіг (ЗТО) області досяг 6,434 млрд. дол. США (ріст до 2010 р. – 40%) з позитивним сальдо 1,881 млрд. дол. США та коефіцієнтом покриття імпорту експортом 1,8.

Рис.1. Динаміка експорту та імпорту товарів Запорізької області, 2009–2011 рр., млрд.дол.США. Розраховане за: [5]

Запорізька область протягом останнього десятиріччя стабільно зберігає статус активного експортера (четверте місце за обсягами реалізованої промислової продукції). Значні обсяги виробництва належать підприємствам металургійної галузі чи галузей, для яких металопродукція є основою виробничого процесу: ВАТ «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», «Запоріжтрансформатор», «Мотор Січ», «Перетворювач». Загалом експортну діяльність в регіоні здійснюють приблизно 515, імпорتنу – 626 підприємств [6]. Значним є внесок в розвиток зовнішньоекономічних зв'язків області діяльності облдержадміністрації по співпраці з економічними представництвами України за кордоном та закордонними торгово-економічними місіями в межах нашої країни.

Рис.2. Товарна структура експорту Запорізької області 2010–2011 рр., % до загального обсягу. Розраховано за: [5]

Рис.3. Товарна структура імпорту Запорізької області 2010–2011 рр., % до загального обсягу. Розраховано за: [5]

Як свідчить аналіз зовнішньої торгівлі регіону за 2010–2011 рр. основою експорту продовжують залишатися чорні метали та продукція машинобудівної промисловості, імпортують підприємства області переважно мінеральні палива та машини. Запорізька область здійснює зовнішню торгівлю більше ніж зі 100 країнами світу. Основну частку зовнішньоторговельного обігу у 2011 р. складає торгівля з країнами СНД (44%), Європи (22%) та Азії (21%) [5].

Рис. 1. Динаміка географічної структури ЗТО підприємств Запорізької області, 2007–2011 рр., млн.дол.США. Розраховане за: [5]

Головними торгівельними партнерами підприємств Запорізької області в 2011 р. залишаються Туреччина (33% загального обсягу торгівлі з країнами Азії), Китай (15%), Індія (12%) та Республіка Корея (12%). При цьому, в торгівлі з Туреччиною простежується чітка експортоорієнтованість, її позитивне сальдо складає 340,3 млн.дол. США, а у торгівлі товарами з КНР негативне сальдо складає 167,5 млн.дол. США (41% від імпорту з Азії; 8% від загального обсягу імпорту), поступаючись лише Росії (34,6%) та Німеччині (13,8%).

Таблиця 3

Динаміка загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами Запорізького регіону з країнами Азії у 2007–2011 рр.

Показник/роки	2007	2008	2009	2010	2011
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами Азії, млн.дол. США	1922,4	2261,0	852,4	924,0	1320,7
У тому числі з КНР, млн.дол. США	396,2	390,3	142,4	138,2	200,3
Частка КНР, %	20,6	17,2	16,7	14,9	15,1
Експорт, млн.дол. США	842,1	1138,7	690,2	711,3	879
У тому числі з КНР, млн.дол. США	28,3	11,8	103,4	69,3	16,3
Частка КНР, %	3,3	1,04	14,9	9,7	1,8
Імпорт, млн.дол. США	1080,3	1122,2	162,2	212,7	441,8
У томі числі з КНР, млн.дол. США	368,0	378,4	39,07	68,8	184,0
Частка КНР, %	34,1	33,7	24,1	32,3	41,6
Сальдо, млн.дол. США	- 238,2	16,5	528,0	498,6	437,1
У тому числі з КНР, млн.дол.	- 39,7	- 366,5	64,3	0,48	- 167,5

США					
-----	--	--	--	--	--

Розраховано за: [5]

Істотне зменшення обсягів імпорту з КНР у 2008 р. є загальною тенденцією для всіх областей України внаслідок зниження рівня платоспроможного попиту в умовах світової фінансово-економічної кризи. Починаючи з 2009 р., спостерігається зростання обсягів імпорту з КНР та зниження експорту підприємств Запорізької області [5].

Динаміка зміни індексу комплементарності зовнішньої торгівлі Запорізького регіону та КНР для 20-и найважливіших товарних груп (у 2007-2010 рр.) відображена на рис.3 і показує певні циклічні коливання.

Рис. 3. Динаміка зміни індексу компліментарності зовнішньої торгівлі підприємств Запорізької області та КНР для 20-и найважливіших товарних груп, 2007–2010 рр. Розраховано за: [8]

Істотні зміни індексу компліментарності торгівлі між підприємствами області та КНР у 2009-2010 рр. пов'язані зі змінами товарної структури торгівлі. З 2007 року експорт руди та шлаків зріс на 1,7%, попит на ці товари у КНР – на 2,2%. Торгівельні партнери з Китаю особливо зацікавлені у імпорті марганцевих руд [9]. Китайські підприємства активно експортують до України товари, в імпорті яких були зацікавлені у 2000–2004 рр. У 2003 р. основними товарними групами експорту в КНР були продукція металургії, товари текстильної, легкої і харчової промисловості, побутові електротовари, комп'ютери, оргтехніка. За січень-липень 2011 р. 81% обсягів українського експорту в КНР склали мінеральна сировина: залізні, титанові і цирконієві руди [10].

Зменшення експорту готової продукції до КНР та зміна його товарної структури призводить до того, що активні українські підприємства-експортери, у тому числі «Запоріжсталь», АТ «Мотор Січ», ВАТ «Запоріжтрансформатор», втрачають цей ринок внаслідок посилення конкуренції китайських виробників як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку України.

У червні 2011 р. Україну відвідала комплексна делегація з провінції Ляонін для встановлення ділових контактів з українськими партнерами та пошуку спільних проектів для реалізації у реальному секторі економіки [2]. Головною метою візиту була організація інтеррегіонального співробітництва між провінцією Ляонін та регіонами України як частини стратегії розширення відкритості провінції. Саме науково обґрунтована співпраця з провінцією Ляонін може надати Запорізькій області можливість оптимізувати співпрацю з регіонами КНР, зменшити негативні тенденції у зовнішній торгівлі та зміцнити економічну безпеку регіону.

Ляонін – провінція на в північно-східній частині Китаю з населенням у 43 млн., з обсягом номінального ВВП – 348 млн. дол. США (восьме місце у КНР), відноситься до старопромислових регіонів, де на початку ХХ століття було здійснено індустріалізацію.

У листопаді 2003 р. у КНР була створена Керівна група по відродженню «старих промислових баз» в північно-східних провінціях, зокрема у Ляонін. З I половини 2005 р. затверджена стратегія розвитку та модернізації Ляонін, що отримала назву «П'ять крапок на одній лінії». Головною метою стратегії визначено розширення відкритості провінції, створення прибережного економічного поясу та національної промислової бази нового типу. У 2011 р. затверджений експериментальний проект по здійсненню нової індустріалізації у Шеньяньському економічному регіоні провінції Ляонін, що передбачає перехід на новий етап розвитку. Головним завданням на поточному етапі реформування старопромислового регіону провінції Ляонін є створення бази по виготовленню високотехнологічного обладнання, по виробництву найважливіших видів сировинних матеріалів та розвитку новітніх технологій з міжнародною конкурентоспроможністю [11].

Провінція Ляонін та Запорізька область мають спільне у стратегіях подальшого розвитку, що надає можливість організувати інтеррегіональне співробітництво у сільському господарстві та харчовій промисловості, реалізувати проекти з переробки твердих побутових відходів, реконструкції аеропортів. У майбутньому можлива співпраця у таких напрямках як: зменшення залежності від традиційних енергоносіїв та використання альтернативних джерел енергії, вирішення актуальних екологічних проблем. Оскільки провінція Ляонін є старопромисловим регіоном, її органи влади активно зацікавлені у модернізації виробництва, нагороджені співпраці з Запорізькою областю, зокрема у сфері науково-технічного співробітництва [12].

Висновки. Певною мірою можна стверджувати що Запорізька область не має чітко визначеної регіональної стратегії і політики зовнішньоторговельних відносин з КНР. Негативні тенденції у зовнішньої торгівлі з Китаєм призводять до загроз для економічної безпеки Запорізької області та України загалом. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами з КНР кон'юнктурно змінилися, темпи зростання обсягів імпорту з КНР перевищують темпи зростання обсягів експорту з області, спостерігаються негативні зміни структури торгівлі (зростають обсяги експорту сировини, скорочується – готової продукції через її технічну відсталість), китайські виробники зміцнюють конкурентні позиції в порівнянні з стратегічно важливими підприємствами Запорізької області.

Подальший розвиток зовнішньої торгівлі підприємств Запорізької області з партнерами з КНР потребує стратегічного управління, оптимізації інтеррегіональної співпраці області з провінціями Китаю, створення надійних підвалин стабільного взаємовигідного співробітництва. Зазначимо, що китайська сторона зацікавлена у розширенні інтеррегіонального співробітництва з Україною, зокрема у 2011 р. розпочалася співпраця Донецького регіону з містом Шеньчжень, що є найбільш розвинутою та успішною вільною економічною зоною Китаю.

Аналіз зовнішньої торгівлі підприємств Запорізької області та КНР доводить необхідність модернізації існуючих форм інтррегіонального співробітництва і протидії загрозам для економічної безпеки регіону. У цих умовах органам державного управління доцільно переглянути стратегічні пріоритети співпраці з КНР, оптимізувати існуючі торгово-економічні зв'язки з урахуванням критеріїв економічної безпеки та залучення до партнерства провінцій КНР, які зацікавлені у співпраці з українськими регіонами.

Список використаних джерел:

1. Бабець І.Г. Методологія аналізу системи управління інтеррегіональним співробітництвом у контексті економічної безпеки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/en_eti/2010_7_1/1.pdf
2. Посольство України в КНР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/china/ua/28156.htm>
3. Величко В.В. Моделі регіонального розвитку Китаю: формування, структура, перспективи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.nbu.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/19826/03-Velichko.pdf?sequence=1>

4. Погорелова І.С. Сучасні українсько-китайські відносини: історія становлення та розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ist/2010_19/8.pdf
5. Головне управління статистики у Запорізькій області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.zp.ukrstat.gov.ua/>
6. Почерніна Н. В. Зовнішня торгівля Запорізької області у 2000-2010 роках. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2011_16/16-42.pdf
7. Информационный портал: Украина сегодня: каталог ведущих предприятий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.com.ua/>
8. International Trade Center. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
<http://www.intracen.org>
9. Коментарі. «Китайці «закопають» \$80 млн. в запорізький марганець». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ua.money.comments.ua/2011/12/05/166033/kitaytsi-zakorayut-80-mln-v.html>
10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
<http://www.ukrstat.gov.ua>
11. Газета «Жэньминь жибао» он-лайн. «В Китае утвержден проект по осуществлению новой индустриализации в Шэньянском экономическом районе». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://russian.people.com.cn/31518/7606438.html>
12. Урядовий портал. «Провінція Ляонін КНР і Запорізька область підпишуть угоду про співробітництво». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244291549